

АНАТОМІЯ В'ЯЗНИЧНОЇ ІЄРАРХІЇ:ЯК РОЗПІЗНАТИ В'ЯЗНИЧНІ КАСТИ?

ГАЛАЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
halai@pau.edu.ua
Пенітенціарна академія України

КИСЕЛЬОВ ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ,
kyselov@pau.edu.ua
Пенітенціарна академія України

Робота має цінність, оскільки просто і зрозуміло пояснює, як влаштована неформальна ієрархія серед засуджених і як вона впливає на їхню поведінку. Її результати можна застосовувати на практиці для вчасного виявлення ризиків, запобігання поширенню в'язничної субкультури та покращення процесу ресоціалізації.

Ключові слова:

в'язнична ієрархія, субкультура, засуджений, динамічна безпека, в'язниця, неформальні групи

В установах виконання покарань в Україні серед засуджених практикується неформальна ієрархічна система:

1 ВЕРХНЯ КАСТА Лідери негативної спрямованості — «блатні», «авторитети», «смотрящі»	2 НИЖНЯ КАСТА Дискриміновані іншими — «відторгнуті», «опущені», «півні»	3 НЕЙТРАЛЬНА ГРУПА Основна маса засуджених, які розуміють, але уникають кастових відносин «по поняттях»
---	---	---

Персонал ДКВС України не використовує назви каст у службовій діяльності і в офіційній комунікації. Проте їх знання важливе для організації профілактичної та ресоціалізаційної роботи установи виконання покарань

ДЕСТРУКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ (ВЕРХНЯ КАСТА)

Як формується та підтримується статус?

КРИМІНАЛЬНЕ МИНУЛЕ

«Стаття» та тип злочину, репутація під час попереднього місця ув'язнення, вчинки у місцях позбавлення волі

«СПАДКУВАННЯ» СТАТУСУ

Віднесення на конкретні позиції верхньої касты відбувається від більш «авторитетних» засуджених

ОБМЕЖЕННЯ

Особа не повинна у минулому служити в збройних силах, правоохоронних органах, мати будь-яку підпорядковану взаємодію з адміністрацією установи

Як їх помітити серед інших засуджених?

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:

татування з чіткою символікою (восьмикінцеві зірки) на ключицях або під колінами (символ «заперечення» або відмови від підкорення адміністрації), хрести та зображення храмів/ куполів; через зневагу до уніформи засуджених носять цивільний або спортивний одяг як знак привілейованості

ПОВЕДІНКА:

показова впевненість, демонстративне нехтування працею; займають окремі місця в їдальні, спілкуються тільки зі своєю кастою або з засудженими з нейтральної соціальної групи (виключно для «вирішення питань»), побут (прибирання, придбання товарів) організують через інших

Прояви статусу

контролюють «общак» та сіру економіку

рух і обмін заборонених предметів

вирішують конфлікти в'язнів «по поняттях» з розборками, покараннями, «пониженням» у статусі

створюють альтернативний центр прийняття рішень, ворожий до встановлених законом правил і розпорядку у в'язниці

ГРУПА ДИСКРИМІНОВАНИХ (НИЖНЯ КАСТА)

Як формується та підтримується статус?

КРИМІНАЛЬНЕ МИНУЛЕ

Окремі категорії злочинів (зокрема проти дітей, сексуальні злочини) майже автоматично зумовлюють віднесення засудженого до найнижчої касты — дискримінованих («опущених»)

«ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ» АБО ПОБУТОВІ ТРАДИЦІЇ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ

(«законтачитись» - увійти до контакту з опущеним, його речами чи місцем, тобто свідомо чи ні понизити статус). Нав'язування ролі через приниження, ізоляцію та систематичну стигматизацію з боку інших засуджених

НЕПОРЯДНІ ВЧИНКИ

Крадіжка у своїх, неоплачений борг, або передача інформації адміністрації установи

СОЦІАЛЬНА СЛАБКІСТЬ ТА «ЧУХАНСТВО»

Особа, які не здатні постояти за себе фізично чи морально, чкі не дбляють за собою та видуть асоціальний спосіб життя

Як їх помітити серед інших засуджених?

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:

скутість у рухах, уникання зорового контакту, зношений і недоглянутий вигляд. Характерною є відсутність татувань або, навпаки, наявність примусових чи добровільно прийнятих татувань із принизливим змістом, розміщених на нетипових ділянках тіла (сідниці, ноги), що слугують маркером зниженого статусу (сьогодні примусові татування зустрічаються рідше)

МАРКУВАННЯ ПРОСТОРУ ТА ПРЕДМЕТІВ ПОБУТУ:

займають найгірші місця в житлових приміщеннях (наприклад, біля туалету («параші»), їхній куток можуть відокремлювати завісою, окремі столи в їдальні. Використовують маркований посуд (часто з надрізами, або пробитими дірками щоб його не переплутали)

Прояви статусу

трудова експлуатація особи цієї групи примусово залучаються до найбрудніших і принизливих робіт (прибирання санітарних зон, винесення нечистот тощо), як правило без будь-якої винагороди

табуований контакт з такими особами уникають фізичного контакту, не тиснуть руку та не користуються спільними речами. Предмети, до яких вони торкалися, вважаються неприйнятними для інших осіб

НЕЙТРАЛЬНА ГРУПА В'ЯЗНІВ

Як вони поведуться ?

ВІДСУТНІСТЬ АКТИВНОЇ УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНІЙ ІЄРАРХІЇ
намагаються не входити до верхньої касты і уникають контактів з нижньою

ПОВЕДІНКОВА ОБЕРЕЖНІСТЬ
дотримуються «тюремних понять» на мінімальному рівні, без ініціювання конфліктів або демонстративних викликів системі

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ
прагнуть зберегти власну гідність, уникнути принижень та фізичного чи психологічного насильства

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
намагаються пристосуватися до середовища без втрати самоконтролю та без втягування у кримінальне лідерство

Як їх помітити серед інших засуджених?

САМОСТІЙНЕ ВЕДЕННЯ ПОБУТУ:
готують, прибирають, перуть, організують простір без делегування обов'язків іншим

РОЗМІЩЕННЯ:
завжди не займають місць поруч з представниками верхньої касты, але й не допускають асоціації з відторгнутими

КОРИСТУВАННЯ ВЛАСНИМИ РЕЧАМИ:
мінімізація обміну предметами побуту для уникнення статусних ризиків

ОБЕРЕЖНЕ ДОТРИМАННЯ ПРОСТОРОВИХ КОРДОНІВ:
чітко знають, де можна сидіти, стояти, з ким їсти

СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ:
активно залучаються до праці, дотримуються ПВР та неписаних правил одночасно

Детальніше про протидію в'язничній ієрархії див. аналітичний огляд ПАУ

Мета: проаналізувати зовнішні та поведінкові ознаки засуджених з метою розпізнавання їх належності до неформальних статусних груп у місцях позбавлення волі.

Створено за допомогою сервісу. Canva.
<https://www.canva.com/>